

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

КОРЕЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
ДИАЛОГ КУЛЬТУР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20464488>

Хегай Ольга Чангировна

кандидат филологических наук

доцент кафедры русского языка и литературы НПУУз имени Низами
hegay05@mail.ru

Аннотация. В исследовании исследуется репрезентация Кореи и корейского народа в русской литературе - от первых упоминаний в травелогах второй половины XIX века (И. А. Гончаров, Н. Г. Гарин-Михайловский, В. Л. Серошевский) до работы художественных и публицистических текстов XX-XXI веков. Анализируется образ корейской культуры как «страны-посредника» между Китаем и Японией, а также эволюция восприятия корейской культуры русскими авторами: от романтически-экзотного и имперского взгляда до глубокого межкультурного диалога. Особое внимание уделено взаимному влиянию литературных традиций, переводческой деятельности, темам присоединения корейской диаспоры в России и Советском Союзе, а также отражению корейской тематики в современной русской прозе и поэзии. Работа, как литература, становится пространством диалога о культуре, способствуя взаимопониманию России и Кореи.

Ключевые слова: Корея в английском языке, диалог культур, травелоги, путевая литература, образ стойкий, корейская диаспора в России, И. А. Гончаров, Н. Г. Гарин-Михайловский, межкультурная коммуникация, русско-корейские,

литературные связи, восточная экзотика, имперский взгляд переводческая деятельность, лингвокультурология, буквально путевые заметки.

KOREA IN RUSSIAN LITERATURE: DIALOGUE OF CULTURES

Abstract. This study examines the representation of Korea and the Korean people in Russian literature, from the first mentions in travelogues of the second half of the 19th century (by I. A. Goncharov, N. G. Garin-Mikhailovsky, and V. L. Seroshevsky) to the development of fiction and journalistic texts of the 20th and 21st centuries. It analyzes the image of Korean culture as a "mediator country" between China and Japan, as well as the evolution of Russian authors' perceptions of Korean culture: from a romantic, exotic, and imperial perspective to a profound intercultural dialogue. Particular attention is paid to the mutual influence of literary traditions, translation activities, the themes of the integration of the Korean diaspora in Russia and the Soviet Union, and the reflection of Korean themes in contemporary Russian prose and poetry. Work, as literature, becomes a space for cultural dialogue, promoting mutual understanding between Russia and Korea. Key words: Korea in English, dialogue of cultures, travelogues, travel literature, persistent image, Korean diaspora in Russia, I. A. Goncharov, N. G. Garin-Mikhailovsky, intercultural communication, Russian-Korean literary ties, Eastern exoticism, imperial view of translation activity, linguacultural studies, literally travel notes.

Корея входит в пространство русского дискурса второй половины XIX века через произведения И. А. Гончарова, Н. Г. Гарина-Михайловского, Н. М. Пржевальского и др. Отправной точкой в изучении Корейского локального текста в русской литературе послужил тревелог И. А. Гончарова «Фрегат Паллада», который стал первым литературным текстом, открывшим страну «Чосон», «Страну утренней свежести».

В 1854 году И. А. Гончаров в качестве секретаря контр-адмирала Е. В. Путятина принимает участие в экспедиции на фрегате «Паллада», во время которой писатель записывает свои впечатления обо всем, что видел во время путешествия, в частности, о Корее и корейцах.

Тревелог как путевой очерк, который Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский называли «паломничеством», способствовал распространению знаний о других народах и странах. Этот жанр, воссоздающий мир другого не как «другого - чужого», а как «иногое», описывающий путешествие, фиксирующий дорожные впечатления на протяжении всего маршрута, представляет органический синтез двух начал: научно-документального и художественного. Не случайно М. Горький, определяя характер очеркового жанра, писал,

что «резких определенных признаков различия очерка от рассказа и одного типа очерка от другого... никто не давал и - не может дать - с достаточной ясностью», но тут же делал существенное дополнение: «... очерк стоит где-то между исследованием и рассказом». Именно такую синтетическую форму, в которой оба эти элемента - «рассказ» и «исследование» - непременно сосуществуют, дополняя друг друга, включая многообразные элементы других форм, представляет тревелог И. А. Гончарова «Фрегат «Паллада».

Первые впечатления писателя о Корее относятся к записям от 4 апреля 1854 года, в которых И. А. Гончаров знакомит читателей с первыми «кадрами», воспроизводящими корейскую землю: «Кое-где над сонными водами маленьких бухт жались в кучу хижины корейцев. Видны были только соломенные крыши, да изредка кое-где бродили жители, все в белом, как в саванах. Наконец нам довелось увидеть и этот последний, принадлежащий к крайне восточному циклу народ». Определяя политическое положение Кореи в отношении с Китаем, которые всегда отличались господством последнего, автор отмечает, что оно «похоже на зависимость отделенного сына, живущего своим домом, от дома отца». Наблюдения автора тревелога, передающие его первые впечатления, в которых преимущественно превалируют этнографические описания, относящиеся к корейцам, их необычным для русского глаза лицам, одежде, в целом не отличаются глубиной проникновения в суть характера этноса. Это, скорее, взгляд издалека, извне, весьма поверхностный и созерцательный: «Простой и непростой народ - все были одеты в белые бумажные, или травяные, широкие халаты, под которыми надеты были другие, заменявшие белье; кроме того, на всех надето было что-то вроде шаровар из тех же материй, как халаты, у высших белые и чистые, а у низших белые, но грязные». Вместе с тем, сравнивая корейцев с другими восточными народами (японцами, китайцами, ликейцами), писатель отмечает внешнее своеобразие каждого из этих народов: «Сандалии у них похожи на японские, у одних тростниковые или соломенные, у других бумажные. Всего замечательнее головной убор. Волосы они зачесывают, как ликейцы, со всех сторон сверху в один пучок, на который надевают шляпу. <...> Я очень пристально вглядывался в лица наших гостей: как хотите, а это всё дети одного семейства, то есть китайцы, японцы, корейцы и ликейцы. Китайское семейство, как старшее и более многочисленное, играет между ними первенствующую роль. Корейцы более похожи на ликейцев, но только те малы, а эти, очень крупной породы».

Тревелог Гончарова И.А. демонстрирует авторскую позицию, в которой открытость отчасти граничит с предельной откровенностью выражения его рефлексии, где порой обнаруживается некое безразличие. Автор не скрывает отсутствие интереса к жизни корейцев, не находя в них ничего нового, оригинального: «... корейцы не совсем новость для

нас. Я выше сказал, что они моральную сторону заняли у китайцев; не знаю, кто дал им вещественную. Увидишь одну-две деревни, одну-две толпы - увидишь и всё: те же тесные кучи хижин, с вспаханнами полями вокруг, те же белые широкие халаты на всех; пишут стихами, читают нараспев. На чем же тут долго останавливаться?». Конечно, не совсем лестный отзыв о корейцах, однако эти слова, раскрывающие открытость позиции путешественника, выявляют точку зрения «извне» на Корею, развитие которой, по его мнению, находится в стадии «младенчества». И, вместе с тем, писатель выражает надежду, что корейцы, в силу своей наивности, обусловленной, как он считает, «младенческим возрастом» в своей эволюции, в отличие от тех же китайцев, цивилизация которой уже «одряхла и разошлась с жизнью и парализует все силы огромного народонаселения юго-восточной части азиатского материка...», могут достичь высокой цивилизации: «Видно, корейцы еще не научены опытом, не жили внешнею жизнью и не успели выработать себе политики». Позиция автора «извне», отличающаяся субъективностью суждений, наряду с этим обнаруживает большие перспективы, открывающиеся в изучении страны «утренней свежести»: «Корейский архипелаг неисчислим. Корея еще представляет обширную, почти нетронутую почву для мореходцев, купцов, миссионеров и ученых».

Большой как научный, так и художественный интерес для изучения Кореи как локального текста представляет «Путешествие Уссурийском крае. 1867-1869 гг.» Н. М. Пржевальского, записи которого транслируют сведения о корейцах, только переселившихся на земли Российского государства. Именно в этом видится особое значение этого очеркового документа, где отражены первые впечатления русского человека, его рецепции другой культуры, другого народа, пытающегося адаптироваться в чужой стране. В переселении корейцев в пределы России и образовании на её территории новых корейских деревень путешественник видит смысл и значение как «замечательного явления» и для России, и для корейцев-переселенцев, для которых этот исторический шаг был обусловлен внутренними факторами социально-политической и экономической жизни Кореи эпохи второй половины XIX века: «Густая населённость Корейского полуострова и развившиеся там вследствие этого нищета, грубый деспотизм, сковавший все лучшие силы народа, наконец, близость наших владений, обильных плодородной, нетронутой почвой,— всё это было сильной пружиной, достаточной даже для того, чтобы заставить и неподвижных жителей востока отречься от преданий прошлого и, бросив свою родину, искать себе при новых условиях и новой обстановке лучшей и более обеспеченной жизни». По свидетельству Н.М. Пржевальского, к тому моменту, когда велись эти записи, «образовались три корейские деревни - *Тызен-хэ*, *Янчи-хэ* и *Сидими*, в которых считается 1 800 душ обоого пола».

Дневниковые записи путешественника, отличающиеся глубокой наблюдательностью и верностью в описании крестьянско-бытовых реалий, в целом охватывают жизнь простых корейцев, осваивающих свое новое бытование в реалиях русской действительности. Это были первые опыты транскультурного обмена между корейскими поселенцами и коренными жителями - русскими. Автор дневника тонко примечает трудолюбие и чистоплотность корейских крестьян, замеченные в том, как корейцы обрабатывают свои поля и фанзы (жилища), что их выгодно отличает от китайцев. Н. М. Пржевальский пытается осветить жизнь корейцев как людей другого народа, поэтому его записи отличаются удивительно тонкими наблюдениями, распространяющимися на все сферы жизни: как выглядят, внешний облик корейцев, как одеваются, что едят, что сажают, и т. д. Обращают на себя внимание отдельные замечания путешественника, раскрывающие некоторые особенности этнобытования корейцев: «Роста мужчины большей частью среднего; женщины же несколько меньше. Последние носят маленьких детей не на руках, как обыкновенно это делается у нас, но привязывают их полотенцем за спину возле поясицы. Замечательно, что женщины у корейцев не имеют имён, а называются по родне, например: мать, тетка, бабушка и пр.; у мужчин же сначала пишется и говорится фамилия, а потом имя». Особенно примечательными кажутся его описания некоторых народных традиций, в частности, к примеру, как корейцы отмечают похороны и поминки. Однако эта часть дневника Н.М. Пржевальского относится к корейцам-переселенцам, которые в скором времени, как свидетельствует автор дневниковых записей, стали принимать православную веру, называться русскими именами, ходить в русской одежде: «Его прежняя фамилия и имя были *Цуи-ун-кыги*; теперь же он называется Петр Семёнов, по имени и отчеству своего крёстного отца, одного из наших офицеров. Этот старшина, пожилой человек 48 лет, умеет, хотя и плохо, говорить по-русски и, кроме корейского языка, знает немного по-китайски. Ходит он в русском сюртуке, обстрижен по-русски и даже при своей фанзе выстроил большую русскую избу. Вообще услужливость, вежливость и трудолюбие составляют, сколько я мог заметить, отличительную черту характера корейцев». Дневниковые записи русского путешественника существенно дополняются его впечатлениями после поездки в пограничный корейский город Кыген-Пу в октябре 1867 года. Так, к примеру, русскому путешественнику, не привыкшему к бесцеремонной форме поведения, показались несколько странным и непонятным любопытство, которое проявляли корейцы, ранее никогда не видевшие русских людей: «становилось уже несносным это любопытство, с которым вас рассматривают с ног до головы, щупают, берут прямо из рук вещи и чуть не рвут их на части».

Несмотря на то, что некоторые описания, заметки русского путешественника отличаются противоречивыми суждениями, в целом их отличает стремление выразить взгляд на другого не как на «чужого», а другого как на «иного». Такая позиция раскрывает авторскую интенцию, его желание не просто описать, запечатлеть увиденный факт, но, главное - понять Другого. В этом проявляется открытость автора, вызывающая доверие, что он описывает.

К такой позиции - понять Другого, был очень близок также русский писатель-путешественник Н. Г. Гарин-Михайловский, который создал замечательное произведение, описывающее его участие в походе с экспедицией А. И. Звегинцева по Северной Корее в 1898 году.

В жанровом плане книга «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову...» Н.Г. Гарина-Махайловского представляет тревелог с присущими этому жанру элементами художественно-этнографического очерка, где автор выполняет весьма существенную функцию координатора нарративной стратегии. Рассказчик-путешественник, чье обязательное присутствие в путевом тревелогe предусмотрено природой самого жанра, представляет я-повествование. Своеобразие такого представления рассказчика обусловлено тем, что: «возможные типы рассказчика многообразны: от alter ego писателя до недостоверного повествователя - но именно он представляет единственный фокус изображения, единственную точку зрения на описываемое».

Эмоционально-задушевный тон, публицистическая заостренность некоторых моментов явно выдают присутствие автора книги «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову...», его позицию: «Мое ощущение человека своей культуры перед этой первобытной такое, точно я увидел вдруг в ясной дали времен безмятежную колыбель народов, этот младенческий народ, и слышу первый их лепет» (187). Перед нами разворачивается повествование, полное самых разноречивых чувств: от проникновенной нежности, граничащей с какой-то жалостью к этим «взрослым детям», готовым слушать бесконечные сказки и с такой же бесконечной верой в них: «Взрослые, как дети, весь досуг свой отдают сказкам, верят в них, возбуждая зависть к этой своей непоколебимой вере, верят в богатырей, в покойников, возможность найти счастливую могилу...» (136) — до внутреннего восторга от ощущения природной красоты, гармонии: «...точно замер в воздухе последний вздох ясного безмятежного дня. Тихо кругом, природа, закат и даль гор, как нежная музыка, навевают покой души. Как будто уже был когда-то в этих горных теснинах, видел эту даль и краски ее...» (137).

Травелог Н. Г. Гарина-Михайловского раскрывает взгляд на другого, только этот взгляд на другого не как на «чужого», а на другого как на «иного». Изучением такого аспекта оценки другого занимается имагология, исследующая образы других стран, народов, наций, культур, стереотипов национального сознания. Русский путешественник репрезентирует художественный образ Кореи, стремясь воссоздать её идентичность во всей подлинности и полноте - а именно представить корейскую «национальную "онтологию"», концепция которой заключается в том, что «искусство воссоздает мир "другого" не как *другого-чужого*, а как *другого-иного*».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гарин-Михайловский Н. Г. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову // Н.Г. Гарин-Михайловский. Собр. соч.: в 5 т. / примеч. В.Т. Зайчикова и И.М. Юдиной. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 5. С. 187.
2. Горький А.М. Собр. соч.: В 30 т. М.: Гослитиздат, 1956. Т. 30. С. 147.
3. Гончаров Иван. Фрегат Паллада. Том второй, часть 6. От Манилы до берегов Сибири. <https://goncharov.lit-info.ru/goncharov/proza/fregat-pallada/fregat-pallada-2-6.htm?clid=mhf7jhi9i0396505269>
4. Земсков В.Б. Образ России в современном мире и иные сюжеты / отв. ред., сост. Т.Н. Красавченко. М.; СПб.: Гнозис, 2015. 343 с.
URL: <http://maxima-library.org/opds/b/334540?format=read>.
5. Лотман, Ю.М., Успенский, Б.А. «Письма русского путешественника Карамзина» и их место в развитии русской культуры // Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1987. С. 525–606.
6. Никитина Н.А., Тулякова Н.А. Жанр травелога: когнитивная модель. Вып. 5. СПб.: Астерион, 2013. С. 132–138.
7. Пржевальский Н. М. Путешествие Уссурийском крае. 1867-1869 гг. М., ОГИЗ, 1947. [https://ru.wikisource.org/wiki/Путешествие в Уссурийском крае. 1867-1869 гг](https://ru.wikisource.org/wiki/Путешествие_в_Уссурийском_крае._1867-1869_гг)